

AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL DA INCIDÊNCIA DE DENGUE E MALÁRIA NO ESTADO DO PARÁ ENTRE 2001 E 2017

Ramon Dias Pacheco¹; Adriano Marlison Leão de Sousa²; Paulo Ricardo de Carvalho Esquerdo³; Yanna Karolynne Pereira da Silva⁴; Amanda Braga Gomes⁵; Luiz Rodolfo Reis Costa⁶

¹ *Discente do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;*

² *Docente da Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;*

³ *Discente do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;*

⁴ *Discente do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;*

⁵ *Pós-graduando(a) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;*

⁶ *Pós-graduando(a) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;*

E-mail: ¹ ramon.pacheco@discente.ufra.edu.br; ² adriano.souza@ufra.edu.br; ³ paulo.esquerdo@discente.ufra.edu.br; ⁴ yannakarolynne26@gmail.com; ⁵ eng.bragaamanda@gmail.com; ⁶ luiz.reis@ananindeua.ufpa.br;

Eixo temático: (1) SIG, cartografia e a análise de dados geoespacial

Resumo

A dengue e a malária permanecem como desafios epidemiológicos centrais na Amazônia, porém apresentam dinâmicas territoriais distintas em áreas marcadas por desigualdade urbana, ruralidade, mineração, eixos rodoviários, grandes obras e mudanças ambientais [1], [2]. Estudos prévios associam a dengue a variáveis climáticas, urbanização e infraestrutura urbana [3], enquanto a malária, no Pará, relaciona-se à ruralidade, ao uso da terra, à mineração, à pastagem e aos processos de antropização [4]. Este estudo analisou a autocorrelação espacial da incidência anual de dengue e malária nos 144 municípios do Pará, entre 2001 e 2017, com o objetivo de comparar a persistência, a recorrência e a sobreposição dos agrupamentos Alto-Alto, tratados como zonas críticas de alta incidência das duas endemias. Foram utilizados dados anuais de casos notificados do DATASUS/SINAN [5] e dados populacionais municipais do IBGE [6]. O recorte temporal de 2001 a 2017 foi definido pela disponibilidade conjunta e consistência dos dados epidemiológicos municipais e populacionais, garantindo comparabilidade anual entre os 144 municípios do Pará. A incidência foi calculada pela razão entre casos notificados e população municipal, multiplicada por 100.000 habitantes, conforme procedimento adotado em análises espaciais de arboviroses em escala municipal [7]. Campos vazios foram mantidos como dados ausentes, pois a ausência de registro não foi interpretada como ausência de casos. As tabelas epidemiológicas foram integradas à malha municipal pelo código IBGE, com processamento em Sistema de Informação Geográfica (SIG) no QGIS 3.44.9 [8]. A dependência espacial global foi avaliada pelo Índice de Moran Global Univariado, com matriz de vizinhança Queen e 999 permutações. Em seguida, aplicou-se o Indicador Local de Associação Espacial (LISA) aos 17 anos da série, com classificação dos municípios em Alto-Alto, Baixo-Baixo, Baixo-Alto, Alto-Baixo e não significativo [9]. Embora o LISA também identifique agrupamentos Baixo-Baixo, este resumo priorizou os agrupamentos Alto-Alto, pois o objetivo foi delimitar zonas críticas de alta incidência para subsidiar a vigilância epidemiológica territorial. As

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

análises foram realizadas no GeoDa [10]. Os resultados evidenciaram contraste espacial entre as endemias. A dengue apresentou autocorrelação espacial global positiva e significativa em 11 dos 17 anos, com comportamento intermitente e maior estruturação entre 2007 e 2009. O maior valor ocorreu em 2008 ($I = 0,3196$; $p = 0,001$). Os agrupamentos Alto-Alto de dengue concentraram-se no sul, sudeste e sudoeste paraense, com recorrência no eixo Xingu/Transamazônica. As maiores recorrências ocorreram em Altamira, Pau D'Arco, Ourilândia do Norte, Santa Maria das Barreiras, Xinguara, Bannach e Vitória do Xingu. A malária apresentou autocorrelação espacial global positiva e significativa em todos os anos, com maiores valores em 2004 ($I = 0,4511$; $p = 0,001$), 2013 ($I = 0,3689$; $p = 0,001$) e 2016 ($I = 0,3290$; $p = 0,001$). Os agrupamentos Alto-Alto de malária foram mais persistentes e concentraram-se no Marajó, oeste/sudoeste paraense e eixos Xingu, Tapajós e Tocantins; Chaves e Novo Progresso foram classificados como Alto-Alto em 15 anos, Afuá em 14, Itaituba e Jacareacanga em 13, e Breves em 10. A sobreposição foi parcial: Anapu, Breu Branco, Itaituba, Novo Progresso, Novo Repartimento, Pacajá, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu foram Alto-Alto para ambas as doenças em pelo menos um ano; no mesmo ano, a coincidência ocorreu apenas em Itaituba e Novo Progresso. Conclui-se que dengue e malária apresentaram padrões espaciais distintos no Pará, com maior intermitência espacial da dengue e maior persistência dos agrupamentos de malária. A análise no GeoDa oferece base para estudos posteriores com indicadores socioambientais, climáticos e territoriais.

Palavras-chave: Autocorrelação; GeoDa; LISA; Dengue; Malária.

Resultado principal

Figura 1. Recorrência de agrupamentos Alto-Alto de dengue e malária nos municípios do Pará entre 2001 e 2017. O mapa A representa a dengue e o mapa B representa a malária; as classes indicam o número de anos em que cada município integrou agrupamentos locais de alta incidência identificados pelo LISA.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do SINAN/DATASUS e IBGE.

Referências

- [1] CODEÇO, C. T. et al. Epidemiology, Biodiversity, and Technological Trajectories in the Brazilian Amazon: From Malaria to COVID-19. *Frontiers in Public Health*, v. 9, 13 jul. 2021.
- [2] CORDEIRO, S.-C. Cidades na floresta: os "grandes objetos" como expressões do meio técnico-científico informacional no espaço amazônico. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, v. 0, n. 51, p. 113–113, 1 set. 2010.
- [3] DUARTE, J. L. et al. Climatic variables associated with dengue incidence in a city of the Western Brazilian Amazon region. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, v. 52, 2019.
- [4] PEREIRA, A. L. R. R. et al. A produção socioambiental da malária em três municípios da região de Carajás, Pará, Brasil. *Revista de Saúde Pública*, v. 55, p. 73, 29 out. 2021.
- [5] MINISTÉRIO DA SAÚDE. **DATASUS – Ministério da Saúde**. Disponível em: <<https://datasus.saude.gov.br/>>.
- [6] IBGE. **IBGE | Portal do IBGE**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/>>.
- [7] COSTA, S. DA S. B. et al. Spatial analysis of probable cases of dengue fever, chikungunya fever and zika virus infections in Maranhao State, Brazil. *Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo*, v. 60, n. 0, 25 out. 2018.
- [8] QGIS.org (2025). *QGIS Geographic Information System*, versão 3.44.9 “Solothurn”. Open Source Geospatial Foundation Project. Disponível em: <https://qgis.org>
- [9] ANSELIN, L. Local Indicators of Spatial Association-LISA. *Geographical Analysis*, v. 27, n. 2, p. 93–115, 3 set. 1995.
- [10] ANSELIN, L.; SYABRI, I.; KHO, Y. GeoDa: An Introduction to Spatial Data Analysis. *Geographical Analysis*, v. 38, n. 1, p. 5–22, jan. 2006.

